

INFÂNCIAS DO CAMPO E A LUTA PELA EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA NO CAMPO

 DOI: 10.5281/zenodo.10866882

Nathália Joeynny Gomes Queiroz

Graduanda em Licenciatura plena do curso de Geografia pela Universidade Federal

de Alagoas - Campus do Sertão.

E-mail: nathalia.queiroz@delmiro.ufal.br

RESUMO

Este artigo tem como base o estudo sobre o conhecimento de uma educação na qual ainda é muito pouco vista como educação pela antiga/atual sociedade. Os argumentos teóricos trabalhados sobre a mesma, são baseados na construção de conhecimento de alguns autores nos quais evidenciaram em suas pesquisas a Educação contextualizada do Campo e não menos importante, a experiência de campo da própria autora deste artigo. No mesmo você terá o conhecimento de que a Educação do Campo é rotulada apenas como uma simples educação ou uma educação comum curricular urbana, mesmo a Educação do Campo ainda sendo uma educação discriminada pela sociedade brasileira desde sua inicialização até os dias atuais, a mesma se origina como uma educação na qual contextualiza as vivências e convivência do passado, presente e posteriormente um futuro próximo, no qual será respondido por integralizar as crianças do campo a uma sociedade inclusiva. A inclusão social é de fato muito comentada em diversos argumentos sociais, porém, pouco trabalhada, sendo assim, um problema presente. No artigo é abordado a falta de inclusão que a Educação do Campo sofre cotidianamente e o quanto a criança do campo sofre por não ser da cidade. O objetivo geral deste artigo é expor o conhecimento teórico e conhecimento vivenciado no campo no período de pesquisa sobre a Educação do Campo e a Criança do Campo ainda nesta contemporaneidade com a sociedade atual.

Palavras-chave: Educação; Campo; Criança do Campo; Luta.

ABSTRACT

This article is based on the study of the knowledge of an education that is still very little seen as education by the old/current society. The theoretical arguments worked on are based on the construction of knowledge by some authors who have highlighted contextualized rural education in their research and, not least, the field experience of the author of this article. Even though rural education is still an education discriminated against by Brazilian society from its inception to the present day, it originates as an education that contextualizes the experiences and coexistence of the past, present and then the near future, in which it will be responsible for integrating rural children into an inclusive society. Social inclusion is in fact much talked about in various social arguments, but little work is done on it, making it a problem. The article addresses the

lack of inclusion that rural education suffers on a daily basis and the extent to which rural children suffer because they are not from the city. The general aim of this article is to expose the theoretical knowledge and knowledge experienced in the field during the period of research into Rural Education. and the Rural Child still in this contemporaneity with today's society.

Keywords: Education; Countryside; Country children; Struggle.

INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é apresentar as experiências vividas em campo nos dias 01 e 22 de novembro de 2022, nas cidades de Ribeira do Pombal localizada no Estado da Bahia e Girau do Ponciano localizado no Estado de Alagoas. Neste artigo, além das vivências, serão abordados estudos teóricos acadêmicos relacionados à Educação do Campo.

A fundamentação deste artigo será estruturada em três partes principais. A primeira consistirá em um estudo acadêmico direcionado e expandido sobre o tema. A segunda abordará textos teóricos, explorando obras de alguns autores que também trataram do assunto em questão. A terceira parte se concentrará nas experiências em campo, exploradas de maneiras distintas dentro do contexto da educação.

Neste contexto é importante que saibamos que a educação é compreendida como uma padronização de corpos que molda a humanidade. Nesse sentido, a formação não se restringe apenas às instituições de ensino, estendendo-se a todos os lugares, redes, mídias, situações e condições. A Educação, portanto, transcende o ambiente escolar, mas este está inserido no contexto mais amplo da educação formal.

A Educação em si, não tem relação com a escola, mas a escola está dentro da escola, no que se diz uma educação formal ou uma educação não só para aqueles da cidade.

No caso da educação do campo, observa-se que, embora compartilhe semelhanças com a educação urbanizada, a mesma possui características próprias. As crianças do campo, de maneira análoga às crianças da cidade, participam desse processo educacional. A educação do campo se destaca pela ampla contextualização do cotidiano e vivências da comunidade, sendo um meio pelo qual os mais experientes compartilham ensinamentos com as crianças. Dessa forma, estas compreendem tanto as raízes históricas quanto as atuais lutas do seu povo.

Na década de 1930, ocorreu um avanço significativo conhecido como Ruralismo Pedagógico, marcado pelo estabelecimento das primeiras escolas. Entre elas, algumas se destacavam pela excelência, enquanto a maioria visava atender apenas às necessidades mínimas. Nesse período, também surgiram discussões sobre a concepção do "homem rural-escola", com ênfase na defesa da educação voltada para a alfabetização de indivíduos que habitavam áreas rurais. Sendo assim, segundo Gonçalves

[...] desde 1997, quando foi realizado o I Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária (ENERA), o debate em torno da Educação do Campo se intensificou no Brasil, tendo sido criado, em decorrência deste encontro, o PRONERA (Programa de Educação na Reforma Agrária). Este programa é responsável por impulsionar a EC nas esferas acadêmicas. (GONÇALVES, 2013, p.33).

De acordo com dados do Ministério da Educação – MEC –, o Brasil atualmente conta com aproximadamente 73.483 instituições de ensino municipais e estaduais situadas em áreas rurais, 1.856 instituições de ensino quilombolas, 2.823 instituições de ensino indígenas e 68.804 escolas rurais ou unidades em assentamentos para reforma agrária.

Ao longo deste artigo, serão apresentados estudos e experiências referentes a duas visitas realizadas em escolas do campo distintas. Ambas lutam pelo mesmo direito e pela oferta de uma educação contextualizada às vivências e lutas por direitos ao longo do tempo e da história. No entanto, encontram-se em situações e condições diferentes, influenciadas pelo contexto social de cada região e comunidade.

EDUCAÇÃO DO CAMPO

Antes de adentrarmos neste campo de conhecimento, é essencial compreender e distinguir o que constitui a educação do campo e a infância do campo. Apesar de aparentemente distintos, esses dois conceitos se entrelaçam, tornando-se um só por meio de suas vivências e lutas. A Educação do Campo busca ser reconhecida pela sociedade como um sistema educacional contextualizado, enquanto a Infância do Campo enfrenta incompreensões sociais, levando a uma simplificação e possível discriminação das crianças que crescem em ambientes rurais.

A Educação do Campo e a Criança do Campo representam desafios, confrontando a discriminação social classista presente na sociedade cotidiana. Esses

desafios não devem ser subestimados, pois são cruciais para a construção de uma sociedade mais justa.

As palavras "importante" e "impotente" adquirem significados específicos em relação à tão valorizada "Cidadania" associada à nacionalidade. A educação é uma extensão que nos transforma em seres humanos, detentores de conhecimento amplo, indo além da mera inteligência.

Refletindo sobre a palavra "Cidadania", percebe-se sua origem na cidade, implicando que tudo que é urbano é sinônimo de coisas positivas, enquanto o ambiente rural é frequentemente associado ao oposto. Existe uma percepção arraigada de que o campo está ligado à pobreza, enquanto a cidade monopoliza a riqueza para seus cidadãos. Nesse contexto, a pesquisa de Paludo e Silveira (2014) destaca a divergência da dicotomia entre cidade e campo, sendo ela

No campo, as transformações mencionadas anteriormente influenciaram o modo de viver e de produzir. No entanto, até hoje, como consequência do desenvolvimento brasileiro, a representação sobre o campo, por parte da maioria da sociedade, reproduz concepções, tais como: atraso, ignorância, ingenuidade, subdesenvolvimento, comunitarismo, que não correspondem à realidade e que acirram a dicotomia campo/cidade. (PALUDO; SILVEIRA, 2014, p.176).

É crucial desenvolvermos uma visão abrangente e dinâmica a partir do conhecimento de autoras e da nossa convivência diária entre campo e cidade. Ao observarmos com atenção, percebemos que a integração entre esses dois contextos torna-se desafiadora, especialmente devido às percepções herdadas sobre as diferenças sociais e à resistência em relação à inclusão do novo ou do antigo. Ampliar nosso entendimento e promover a inclusão demanda uma postura mais expansiva em relação ao conhecimento.

No cenário político anterior, o governo de Jair Bolsonaro impôs desafios à expansão da educação camponesa em diversas comunidades, apesar do reconhecimento atual da Educação da Criança do Campo pelo Ministério da Educação – MEC. As dificuldades enfrentadas nesse contexto educativo foram mitigadas em parte por patrocinadores comprometidos com a causa.

Embora a Educação do Campo tenha sido "reconhecida" como modalidade de ensino pelo MEC em 2010, as lutas pelo seu reconhecimento remontam ao início das lutas camponesas. No entanto, ela ainda é percebida como algo "marginalizado" e

subvalorizado no Brasil, devido à predominância da Educação Privada ou Educação Descontextualizada/Urbana.

Para compreender a conceituação e construção da Educação do Campo no Brasil, é necessário retroceder um pouco no tempo. Desde os primeiros estágios de colonização, a Educação do Campo tem sido objeto de análise e estudo. Na época da colonização, padres interagiam com os povos indígenas, implementando abordagens educativas para integrar os nativos ao novo ambiente, com a verdadeira intenção de capacitá-los a servir à coroa no contexto da agropecuária.

Segundo Ribeiro,

Desenvolvendo práticas educativas, os sujeitos político-coletivos articulados no Movimento Camponês, nas suas lutas pela educação do campo associada à terra de trabalho na qual possam aplicar a agroecologia, confirmam sua capacidade de apresentar alternativas às tradicionais escolas rurais, aos processos de formação de professores e, conseqüentemente, ao projeto hegemônico de sociedade e desenvolvimento rural. Mas a concretização destas alternativas não está garantida, nem é tão simples. Nas lutas para conquistar e garantir suas demandas, os mesmos sujeitos que representam as forças do trabalho envolvem-se em conflitos ao enfrentar as forças que representam o capital, incorporado pelos sujeitos relacionados ao agronegócio. (RIBEIRO, 2013, p. 128).

Dessa forma, ao integralizar a "Educação" para os indígenas, o objetivo primordial era impulsionar o crescimento do capital no país, com foco na escravização e discriminação dos povos nativos. A pressão por crescimento e desenvolvimento capitalista foi tão intensa que o Brasil, em seus momentos de expansão regional, enfrentou diversas lutas, especialmente quando a coroa portuguesa deixou de cumprir eficazmente o seu papel.

O Brasil destaca-se mundialmente na prática da educação no campo, sendo que o direito à Educação do Campo é uma conquista construída ao longo do tempo. Entre as práticas camponesas, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) destaca-se ao exigir que, pelo menos, seus membros sejam alfabetizados. Diante dessa necessidade, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) travou batalhas durante anos para o reconhecimento da educação camponesa no país. Em 1990, a criação da 1ª Conferência Nacional de Educação Básica do Campo foi um marco significativo, culminando na criação e nacionalização do termo "Educação do Campo".

EXPERIÊNCIAS DO CAMPO

No dia 01 de novembro de 2022, visitamos uma instituição de ensino Escola Família Agrícola – EFA, localizada na divisa entre Cícero Dantas – BA e Ribeira do Pombal - BA, lá podemos vivenciar e conhecer um pouco de como eles trabalham com as crianças e como a rotina é dividida entre eles. A EFA atribui uma tabela de alunos de aproximadamente quatorze comunidades, localizadas nos seguintes municípios Ribeira do Pombal - BA; Cícero Dantas - BA; Fátima - BA; Heliópolis - BA; Novo triunfo - BA; Sítio do Quinto - BA; Jeremoabo - BA; Nova Soure - BA; Tucano - BA; Olindina - BA; Canudos - BA; Euclides da Cunha - BA; Santa Brigada - BA; e Alagoinhas - BA tendo como representante um estagiário. Alguns de seus alunos são integrantes de comunidades étnicas, tanto indígenas quanto quilombolas, ainda pela Bahia ser Estado vasto de culturas e comunidades, o estado da Bahia contribui em aproximadamente dezesseis instituições de ensino EFA, a EFA na qual visitamos é a mais próxima do arco regional do Sertão de Alagoas.

A instituição tem por si a prática da Pedagogia da Alternância, ela foi fundada em 1995. O que seria a Pedagogia da Alternância? A pedagogia da alternância é a universalidade da educação, na verdade, é uma peculiaridade que se tornou universal. Isto é, uma determinada cidade do campo na qual em um determinado dia a escola deve “liberar” os alunos por conta de um dia de colheita ou algo do tipo. Entretanto, a Pedagogia da Alternância vai além da troca de conhecimento do aluno do campo com a sua realidade cotidiana.

A Pedagogia da Alternância tem como objetivo e método o desenvolvimento do meio com a formação educacional integral do aluno, com isso são ofertadas diversas ferramentas pedagógicas de ensino e incluídas no plano de formação do educando conhecido como Currículo Integrado. Dessa forma a EFA atribui essa prática, onde o aluno permanece na unidade ensino durante duas semanas e duas semanas em casa, sendo assim, um TU (Tempo Unidade de ensino) e TC (Tempo Casa), sendo assim, a sua divisão fica entre duas semanas o ensino médio e duas semanas o fundamental.

O primeiro processo em parceria da instituição com a universidade foi com a UNEB em 2002, no qual a atual gestora e o vice gestor tiveram a oportunidade de se qualificarem gradualmente e a próxima parceria foi com uma universidade próxima a Simão Dias - BA. Atualmente a instituição é reconhecida pelo MEC, seus alternantes

de escolas agrícolas, serão reconhecidos também por ingresso de cotas pelas universidades.

A EFA divide todas as suas tarefas domésticas e agrícolas entre os alunos dividindo-as em diferentes horários, dessa forma eles terão o ensinamento de independência curricular e já em alguns casos financeira. Alguns alunos já fazem a abordagem em suas comunidades, fazendo assim, uma melhor divulgação da instituição.

O processo seletivo da instituição, ocorre através de um teste de quinze dias, em que os pais deixam as crianças na escola sem acesso a ele ou algum tipo de tecnologia, a criança que suportar o isolamento durante esse período já pode dar início a sua matrícula. A instituição oferta as modalidades de ensino Fundamental II e o Ensino Médio, fazendo com que assim, vá até a quarta série do ensino médio e áreas de cursos agrícolas.

Com a participação da docência e do aluno é construído através de uma reunião o Plano de Estudo – PE – é questionado pelo aluno (motivação de tema). O plano de estudo é levado para casa e retorna com respostas diretamente da comunidade. Isso se dá com a interação da comunidade municipal, após a sua construção e apresentação o Plano de Estudo será expandido para um plano regional. Buscam por culturas anuais para a criação de temas dos respectivos PE. Tudo que está imposto no PE será estudado e melhorado o conhecimento de atividades práticas. É construído por turma durante o período de um trimestre.

Diferente da EFA a próxima instituição de ensino visitada, foi uma instituição Municipal do MST, no qual está “integralizada” com o município.

No dia 22 de Novembro de 2022 visitamos outra escola, dessa vez a situação que presenciamos era totalmente diferente do que presenciamos na anterior, dessa vez localizada em assentamento do MST localizado no município de Girau do Ponciano - AL. A instituição que visitamos foi a Escola Municipal Luciano Alves administrada pela atual diretora e primeira professora Adriana, a escola teve início no ano de 2000 instalada no assentamento Dom Hélder Câmara, um dos maiores assentamentos do Estado de Alagoas, com aproximadamente doze agrovilas.

No início de formação da escola, segundo a Adriana, ela trabalhava com as primeiras turmas multisseriadas com aproximadamente oitenta e seis crianças trabalhando com Fundamental I. Atualmente a Escola Municipal Luciano Alves faz parceria com o município, passando assinar, não ser mais uma escola apenas do

MST, mas uma escola também para o município. A partir do ano de 2012 com a parceria com o município, a escola passou ampliar sua grade comum curricular de ensino para o Fundamental II. Atualmente, segundo o CENSO está contabilizado 1.468 alunos.

A gestora Adriana não trabalha apenas com as escolas do assentamento, mas também trabalha em um projeto chamado Educação Solidária, é a partir desse projeto que ela leciona no presídio próximo ao município abordado a educação EJA.

Com a ampliação da educação entre os anos 2000 a 2012, a gestão passa por alguns desafios não direcionado da prefeitura do município de Girau, mas, da própria Secretaria de Educação, pela educação formal EJA do presídio e principalmente pelas crianças assentadas nas quais frequentam a Escola Municipal Luciano Alves. Dessa forma, não apenas a educação sofre por intermédio do município, mas também, o prédio da escola, no qual está com o projeto de reforma desde 2014, porém, com tanta discriminação, as obras iniciaram-se no início desse ano 2022 e a prefeitura estima a inauguração do mesmo em fevereiro do próximo ano, sendo que a obra ainda se encontra pela metade e apenas com cinco operários. Visto que, Secretaria da Educação, mesmo com projetos do município com a Escola Municipal Luciano Alves, se faz por difícil em aceitar a diversidade de cultura com o MST.

É crucial destacar que a discriminação não se limita apenas à Educação do Campo, mas afeta profundamente a Criança do Campo como um todo. Mais uma vez, ao citar o "Importante pelo Impotente", fica claro que a sociedade continua excluindo de forma excessiva os camponeses. Quando falamos de camponeses, não nos referimos apenas aos adultos, mas também às crianças, que, devido à sua inteligência e intelectualidade associadas à educação no campo, enfrentam ampla discriminação.

A visão prevalecente sobre uma criança camponesa muitas vezes a retrata como desprovida de educação, não inteligente, sem importância e impotente. No entanto, nossa vivência durante as visitas às instituições no campo revelou uma realidade completamente diferente. A educação contextualizada oferecida aos alunos não apenas os envolve mais ativamente no aprendizado, mas também os capacita a se integrar mais plenamente à sociedade. Isso possibilita que as crianças do campo conheçam mais sobre o mundo em que vivem, compreendendo as lutas de seus pais e antepassados em busca da sobrevivência. A educação, quando contextualizada e valorizada, revela o potencial e a importância dessas crianças, desafiando os estereótipos discriminatórios que persistem na sociedade.

Segundo Gonçalves,

Os debates sobre a infância no campo, crianças da zona rural, educação das crianças indígenas, caiçaras, ribeirinhas e quilombolas, Educação Infantil no MST, bem como o debate sobre políticas de atendimento à infância na zona rural começam a ganhar visibilidade no meio acadêmico. Ainda que de forma tímida, estes debates passam a se constituir em meios pelos quais a temática Educação Infantil do Campo assume forma e consistência, a caminho de iniciativas para a construção de uma política específica que atenda a esta demanda no país. (GONÇALVES, 2013).

É notável que, à semelhança das pesquisas de Gonçalves, podemos destacar a Escola Família Agrícola (EFA) visitada como um exemplo de êxito educacional. Muitos de seus ex-alunos tornaram-se professores nas disciplinas que estudaram, enquanto os alunos em formação já conseguem obter renda durante o período em que estão em casa (Tempo Casa - TC), contribuindo para suas comunidades. No caso da Escola Municipal Luciano Alves, situada no assentamento Dom Hélder Câmara, mesmo diante dos obstáculos impostos pelas gestões escolares vizinhas, os alunos têm demonstrado seu valor em diversas competições interescolares na região, inclusive em competições de robótica.

No entanto, durante conversas com os alunos da EFA, muitos relataram enfrentar discriminação por parte de outros jovens da cidade central do município. Eles são chamados de "crianças doidas" ou são rotulados como frequentadores de um "hospício". Isso evidencia um bloqueio social em relação a uma realidade repleta de oportunidades para esses jovens. A discriminação sofrida revela a necessidade de uma mudança nas percepções sociais e na valorização das diferentes formas de educação, reconhecendo o potencial e as conquistas dos estudantes do campo.

A LUTA DA CRIANÇA DO CAMPO

A falta de reconhecimento social da Educação do Campo é evidente em todos os aspectos, mas não podemos esquecer das crianças que nos inspiram a ser professores. Em meio a toda essa situação de discriminação social imposta pelos rótulos sobre a criança do campo, promovidos pela sociedade urbanizada brasileira, é crucial não apenas refletir, mas também buscar compreender como essas crianças conseguem manter sua força diante de comentários preconceituosos.

O estereótipo de que o Brasil é um país laico e inclusivo muitas vezes se mostra desconectado da realidade inclusiva. A sociedade ainda não estabeleceu um "vínculo respeitoso" com os camponeses, nem demonstrou compreensão e apoio às suas lutas cotidianas.

A Criança do Campo não possui o mesmo acesso às prioridades escolares urbanas nem um contato direto com o ambiente urbano. As condições reais são extremamente distintas, e para que essas crianças se sintam incluídas e estabelecidas na sociedade, é necessário garantir o acesso a uma educação digna, reconhecendo seu direito como crianças e cidadãos deste país. Em seu artigo "Contribuições para a história da educação infantil do campo no Brasil" Paludo e Silveira (2014), afirmam que

A Educação Infantil surge concomitante com a necessidade de assistência à infância e às mães pobres e/ou trabalhadoras. O capitalismo que se expandia precisava de mão de obra, sendo a feminina a menos onerosa. Como muitas dessas mulheres já haviam constituído suas próprias famílias e, conseqüentemente, possuíam um ou mais filhos, careciam de um local onde pudessem deixá-los no período em que vendiam sua força de trabalho. (PALUDO; SILVEIRA, 2014, p.174).

O objetivo da Escola do Campo vai além da simples educação, ela busca construir um ambiente seguro onde as crianças possam vivenciar a infância sem serem moldadas por estereótipos criados colonialmente pela sociedade antiga. A partir desse contexto, a escola almeja ser reconhecida pelos pais como um local de confiança e convivência, onde o conhecimento, muitas vezes oculto pela sociedade, é revelado.

Existem diversas diferenças fundamentais entre a Escola do Campo e a Escola Comum. Enquanto a Escola Comum muitas vezes se limita a um currículo padronizado de experiências e ensinamentos políticos, a Escola do Campo rompe com essa uniformidade, transformando-a em um leque de diversidade curricular. Essa abordagem busca contextualizar a realidade e a história específicas do campo, proporcionando uma educação mais significativa e conectada à vivência dos alunos. Mesmo que a Educação do Campo tenha sido reconhecida como parte da educação infantil apenas em 2008, ela representa uma mudança positiva, afastando-se da mesmice e abraçando a riqueza da diversidade, como afirma Gonçalves

A política de Educação Infantil do Campo tem seu 'pontapé inicial' em julho de 2008, quando representantes de movimentos sociais, técnicos dos ministérios da Educação, do Desenvolvimento Agrário e professores, discutiram no Seminário 'Políticas Públicas de Educação Infantil no campo'¹ medidas para universalizar o acesso à Educação Infantil (GONÇALVES, 2013, p.42).

Em 2014 foi publicado pelo Ministério da Educação (MEC) um documento no qual infere uma "Proposta para a expansão da política", no qual foi produzido pelo Grupo de Trabalho de Interinstitucional (GTI), retrata que

A elaboração da Política Nacional de Educação Infantil do Campo convoca-nos a pensar sobre a complexa relação entre diferentes políticas públicas e a diversidade de infâncias vividas pelas crianças de 0 a 5 anos que residem em áreas rurais do País. O reconhecimento da Educação Infantil como dever do Estado e como primeira etapa da educação básica brasileira exige diálogo entre pesquisadores/as, gestores/as, professores/as, movimentos sociais e sindicais, setores do governo e da sociedade, a fim de superar as invisibilidades das crianças do campo, seja em relação ao acesso, à qualidade do atendimento para os bebês e as crianças pequenas, ou em relação às suas identidades, bem como de apoiar às mulheres do campo no exercício da maternidade e dos demais direitos humanos. (GTI, 2014, p.6)

A partir desse documento, torna-se evidente que a luta pela inclusão da Educação do Campo ainda está em curso. Mesmo que o progresso seja gradual, a batalha para garantir que a Criança do Campo seja reconhecida e ouvida está se intensificando. O que presenciei em campo revela que a centralização da educação camponesa é frequentemente subestimada, mas ao mesmo tempo é profundamente valorizada por comunidades que estão comprometidas com a preservação de suas tradições.

O Movimento Sem Terra (MST) se destaca como um movimento que luta pela reforma agrária, e além disso, destaca-se pela importância que atribui à educação. Ao estabelecer assentamentos, o movimento prioriza a construção de escolas. Essas escolas não apenas buscam garantir a alfabetização básica, mas também valorizam a educação da Criança do Campo. Isso significa contextualizar as lutas passadas e presentes do movimento com as experiências das crianças, promovendo um ambiente

¹ Em 2005 a Pesquisa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PNERA) divulgou dados, nos quais foram lembrados pelo diretor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária visando apenas 5% de crianças de 0 a seis anos frequentam escolas de educação infantil do campo.

educacional que as encoraje a valorizar a educação que recebem. As autoras Paludo e Silveira (2014) concretizam que

Esse movimento inicial ganhou mais força, na década de 1990, com a participação da Via Campesina e de outros, como a Confederação Nacional Dos Trabalhadores Rurais – CONTAG – que, entre suas reivindicações específicas erguia, também, a bandeira da educação escolar. Somente em 2002, as “Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo” abordam a necessidade de uma educação diferenciada para os que vivem e trabalham no campo. A expressão “Educação do Campo” aparece de modo mais significativamente marcado, em um documento datado de 2008, a Resolução Nº 2, de 28 de abril, que estabelece as Diretrizes Complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo. As Diretrizes representam uma vitória e abarcam Proposições do ‘Movimento de Educação do Campo’. A luta por escola, entretanto, não é a única luta do Movimento. A mais importante parece ser o reconhecimento e o fortalecimento deste processo, no quais os povos do campo resistem e se emancipam, em busca de Políticas públicas por uma educação no e do campo. (PALUDO; SILVEIRA, 2014).

A análise das autoras destaca a concretização da Educação do Campo como algo seletivo, indicando que ainda não existem políticas públicas concretas e estáveis para que a educação possa se interiorizar de forma permanente no campo não urbanizado ou descontextualizado. Isso ressalta a necessidade de desenvolver e implementar políticas públicas consistentes que atendam às especificidades da Educação do Campo, garantindo sua presença constante e efetiva nessas comunidades. O desafio é estabelecer medidas que tornem a educação uma parte integrante e essencial do contexto rural, proporcionando uma base educacional sólida e contextualizada para as crianças do campo.

CONCLUSÃO

A conclusão aponta para a ambiguidade da discriminação social na educação e em relação às crianças do campo. Apesar disso, observa-se a presença de órgãos governamentais engajados no reconhecimento da educação inclusiva, habilitando os jovens ao conhecimento empírico da realidade em meio à luta por igualdade. A educação alternativa, embora não esteja plenamente integrada à sociedade, tem potencial para inclusão, especialmente considerando o número significativo de assentamentos em todo o país.

Diante disso, é destacada a importância de a sociedade sensibilizar-se em relação às questões do campo, especialmente em relação à criança do campo. Mobilizar-se por essa causa, que está próxima das cidades e busca reconhecimento há anos, pode contribuir para a inclusão efetiva da Educação do Campo na sociedade. Mesmo sendo um país relativamente jovem, o Brasil passou por várias transformações e lutas, mas a maturidade da sociedade ainda é um desafio, especialmente considerando a dicotomia entre ser um país laico e ainda apresentar desafios na compreensão e aceitação das diversidades.

A compreensão da sociedade para alcançar uma estabilidade é um desafio, mas com o apoio do governo e possíveis projetos, pode ser possível tornar a inclusão entre cidade e campo mais acessível para todas as comunidades, proporcionando o devido reconhecimento.

REFERÊNCIAS

DISSERTAÇÃO:

GONÇALVES, R. D. F. S. **O estado da arte da infância e da educação infantil do campo: debates históricos, construções atuais.** Orientador: Cavalcante, Ludmila Oliveira Holanda. 2013. 60 p. Dissertação (Mestrado) – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, Feira de Santana – BA, 2013.

GONÇALVES, R. D. F. S. **O estado da arte da infância e da educação infantil do campo: debates históricos, construções atuais.** EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAMPO: UMA POLÍTICA NECESSÁRIA. Orientador: Cavalcante, Ludmila Oliveira Holanda. 2013. 60 p. Dissertação (Mestrado) – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, Feira de Santana – BA, 2013.

DOCUMENTO:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC. Grupo de Trabalho Interinstitucional – GTI. 6/2013. **EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAMPO: Proposta para a expansão da política,** Brasília – DF, ano 2014, p. 6, Março 2014.

ARTIGO:

RIBEIRO, M. **DESAFIOS POSTOS À EDUCAÇÃO DO CAMPO: Limites que se colocam como desafios à educação do campo.** Revista HISTEDBR On-line, Campinas, ano 2013, n. 50º, p. 128, Maio 2013.

ARTIGO:

SILVEIRA, D. M.; PALUDO, C. **DESAFIOS POSTOS À EDUCAÇÃO DO CAMPO.** Educação Infantil no Brasil, UFPEL – Universidade Federal de Pelotas, ano 2014, 6 jun. 2014. Seção, p. 174.

SILVEIRA, D. M.; PALUDO, C.. **DESAFIOS POSTOS À EDUCAÇÃO DO CAMPO.**

Movimentos sociais do campo e educação do campo, UFPEL – Universidade

Federal de Pelotas, ano 2014, 6 jun. 2014. Seção, p. 176.